

Merangkai Sejarah: Belajar Sejarah Di Era Teknologi dan Pandemi Covid-19

Ahmad Syifa'ul Anwari Arif

Email: 1910111210024@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pembelajaran sejarah di sekolah pada umumnya masih bersifat konvensional yakni metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas serta berisi banyak hafalan sehingga siswa merasa tidak nyaman dan terbebani dalam pembelajaran sejarah. Oleh sebab itu, perlu perencanaan dan strategi untuk keberlangsungan kegiatan pembelajaran sejarah. Di era globalisasi ini para pengembang media pembelajaran sejarah dengan kemajuan teknologi memiliki banyak sekali inovasi-inovasi seperti hal yang paling disukai oleh kebanyakan anak zaman sekarang yaitu games. Pembelajaran sejarah sekarang sudah dapat kita temui melalui games yang mana memuat berbagai histories yang sarat akan makna yang tentunya juga tidak membosankan untuk dimainkan. Pandemi covid-19 ini menjadikan seluruh bidang ekonomi, kesehatan menjadi satu hal yang sangat diutamakan agar seimbang. Dalam bidang Pendidikan pun tidak terlepas dari dampak ini yang mana seluruh sekolah diliburkan dari kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pemerintah dunia pun mengambil siasat, terkhusus di Indonesia juga ikut melakukannya yaitu kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online.

PENDAHULUAN

Bangkitnya sebuah peradaban dan mampu mencapai kejayaan tidak terlepas dari kata belajar. Belajar merupakan sebuah kata yang sudah menjadi darah daging setiap manusia di muka bumi. Pemikiran yang terbuka merupakan sebuah hal tersirat yang tertanam dalam makna belajar, maksud dari pemikiran yang terbuka adalah ketika seorang manusia menggunakan otaknya untuk belajar maka sesuatu yang belum pernah ia ketahui mejadi dapat ia ketahui. Oleh karena itu, seorang manusia yang telah belajar ia akan dapat memahami bagaimana pentingnya sebuah ilmu pengetahuan.

Manusia dalam hal ini (belajar), memiliki kapasitas dalam menyerap atau menerima suatu informasi ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, seorang manusia secara pribadi harus mengenali terlebih dahulu kapasitas dirinya. Di sisi lain, terkhusus dalam bidang pendidikan terstruktur (sekolah) ada komponen yang benar-benar dapat menjalin sebuah kemistri dengan baik yaitu siswa dan guru.

Seorang siswa seperti kita ketahui harus memiliki pemikiran yang baik (*good thinking*) dalam belajar, yang mana hal inilah merupakan penunjang kelanjutan proses belajar di kelas. Dengan pemikiran yang baik terhadap sebuah pembelajaran yang nantinya akan dihadirkan oleh seorang guru, akan menimbulkan sebuah rangsangan terhadap otak bahwa belajar merupakan sebuah kebutuhan. Untuk menunjang lebih hal di atas, seorang siswa maupun guru harus memiliki strategi dalam belajar.

Pembelajaran sejarah merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah. Sebagai salah satu mata pelajaran wajib maka perlu seorang siswa maupun guru menanggapi dengan pemikiran yang terbuka terhadap mata pelajaran sejarah. Strategi belajar sangatlah diperlukan dalam mempelajari sebuah sejarah, yang mana sama-sama kita ketahui ketika mata pelajaran sejarah dihadirkan pasti terasa membosankan dan terkesan monoton. Selain terkesan membosankan dan monoton mata pelajaran sejarah juga merupakan sebuah ilmu yang krusial untuk dipelajari karena memerlukan pemilahan-pemilahan terhadap fakta sejarah terkhusus ketika menyampaikan sejarah di sekolah. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini diperlukanlah strategi yang tepat dan teruji mampu memberikan *effort* lebih dalam pemahaman mata pelajaran sejarah terkhusus pada pendidikan berjenjang (sekolah).

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Guru sebagai ujung tombak keberlangsungan dunia pendidikan harus memiliki *mindset* bahwa sebagai seorang guru tidaklah semata-merta menyampaikan materi pembelajaran namun juga harus mengerti bahwa ilmu yang dihadirkan tidak sebatas pengetahuan tetapi dapat menghasilkan sesuatu yang berguna. Oleh karena itu, perlu penanganan khusus untuk sebuah kemajuan dunia pendidikan. Strategi yang tepat menjadi kunci utama dalam setiap penyampaian ilmu pengetahuan. Sebelum membahas lebih lanjut strategi yang tepat perlu di ketahui untuk menciptakan sebuah strategi diperlukan perancang strategi yaitu guru.

Dalam dunia pendidikan guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara umum guru bertugas mengembangkan kemampuan siswa secara optimal dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seorang guru perlu menjadi pribadi yang mulia, memiliki sikap yang membuat para siswa merasa nyaman dengan memberikan pengajaran dengan untaian kata-kata sarat yang bermakna mendidik.

Semua mata pelajaran membutuhkan figur seperti guru tersebut di atas, tak terkecuali mata pelajaran Sejarah. Pembelajaran sejarah di sekolah pada umumnya masih bersifat konvensional yakni metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas serta berisi banyak hafalan sehingga siswa merasa tidak nyaman dan terbebani dalam pembelajaran sejarah.

Oleh sebab itu, perlu perencanaan dan strategi untuk keberlangsungan kegiatan pembelajaran sejarah. Adapun seorang guru perlu menyampaikan dan menanamkan beberapa hal kepada siswa maupun dirinya sendiri seperti: (1) *Mindset* atau pemikiran yang benar; (2) Sumber yang benar atau guru yang benar; (3) Waktu yang tepat dan benar; (4) Cara yang benar; dan (5) lingkungan yang benar.

Mengapa kita harus memiliki *mindset* yang benar terlebih dahulu? Sebagai seorang atlet perlulah yang namanya pemanasan sebelum melakukan latihan agar tidak mengalami cedera, begitu pula dengan belajar dengan sudah tertanamnya *mindset* yang benar terhadap suatu pelajaran maka suatu kegiatan belajar akan berjalan dengan lancar. Setelah melalui pemanasan barulah masuk kepada sesi latihan, dalam sesi latihan perlulah kita memiliki bahan atau sumber atau guru yang benar sebagai petunjuk arah dalam sebuah pembelajaran atau ilmu yang nantinya akan diserap. Sebagai contoh, ketika kamu ingin bisa berenang belajarlah dengan seorang yang memiliki keahlian di bidang renang begitu pula dalam belajar sejarah, haruslah dengan seorang guru atau ahli di bidang sejarah.

Selain memiliki sumber belajar yang tepat perlu juga menentukan waktu yang tepat, sebagai contoh seorang guru ketika ingin menyampaikan sebuah materi haruslah mempelajarinya terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelum pelajaran tersebut berlangsung, setidaknya buatlah sebuah jadwal dalam sehari untuk membaca maupun mempelajari lewat media digital agar ilmu yang disampaikan nantinya tidak monoton berpato pada satu sumber saja. Dengan dapatnya mengatur waktu yang tepat maka belajar nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan.

Kemudian setelah dapatnya mengatur waktu untuk belajar perlu juga sebuah cara agar membuat siswa maupun guru pribadi nyaman dalam belajar. Secara garis besar, manusia memiliki tiga tipe yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Biasanya dapat dilihat bahwa orang dengan tipe visual akan lebih mudah menerima atau menyerap sebuah pelajaran dari sebuah bahan bacaan maupun apa yang dilihat, sedangkan orang dengan tipe auditory biasanya lebih dapat menerima melalui apa yang didengarnya, kemudian orang dengan tipe kinestetik biasanya menyerap dahulu ataupun dicontohkan terlebih dahulu atau

membayangkan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan pelajaran yang disampaikan. Sehingga perlulah seorang siswa maupun guru untuk mengenali kemampuan atau tipe belajar mana yang lebih cocok.

Setelah mengenali tipe belajar secara garis besar, lingkungan belajar pun menjadi sebuah komponen penunjang. Sebagai contoh ada orang yang ketika belajar dilingkungan yang sunyi mereka menjadi fokus dan mampu menyerap dengan cepat ilmu pengetahuan yang sedang dipelajarinya, ada juga orang yang lebih cepat memahami pelajaran ketika sedang mendengarkan musik. Selain itu, adapun orang yang lebih suka belajar sendiri dan ada juga yang lebih cepat memahami suatu pelajaran ketika berkelompok.

Secara tidak langsung ketika kelima hal di atas dapat terlaksana prosesi penyesuaian strategi pembelajaran yang dibuat lebih mudah disesuaikan dengan kondisi dan sumber apa yang akan disampaikan. Terkait sumber sejarah perlulah dilakukan berbagai filterisasi terhadap sejarah, dilakukan pemilahan materi ketika penyampaian di kelas oleh guru. Seorang guru juga diharuskan mengarahkan bahan bacaan siswanya atau merekomendasikan bahan bacaan apa yang cocok dan bermanfaat bagi mereka.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Di abad 21 telah terjadi transformasi besar pada aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya yang didorong oleh empat kekuatan besar yang saling terkait, yaitu kemajuan ilmu dan teknologi, perubahan demograsi, globalisasi dan lingkungan. Sebagai contoh, kemajuan teknologi komunikasi dan biaya transportasi yang semakin murah telah memicu globalisasi dan menciptakan ekonomi global, komunitas global, dan juga budaya lokal. Masyarakat industrial berubah menjadi masyarakat pengetahuan. Perubahan lingkungan, misalnya pemanasan global telah berdampak pada kebutuhan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Kekuatan-kekuatan ini juga berdampak pada dunia pendidikan, khususnya persekolahan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan dan pembelajaran mau tidak mau melibatkan disiplin teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan menjadi salah satu dari tenaga kependidikan yang hadir untuk mendukung tenaga pendidik. Tentu saja disiplin teknologi pendidikan menyiapkan sumber daya manusia dengan keahlian khusus. Fenomena pemikiran umum yang terdapat di masyarakat dalam konsep teknologi yang dikemukakan para pakar. Teknologi menjadi bukti kecanggihan proses berpikir manusia. Teknologi muncul karena manusia ini berpikir dan kerja keras untuk memfasilitasi kehidupan setiap anggota masyarakat yang menjadi lebih baik. Teknologi juga terkait dengan nilai-nilai keagamaan yang memuja alam semesta sebagai teknologi yang tidak dapat ditandingi oleh siapa pun. Teknologi menjadi bukti

kebudayaan dan peradaban manusia yang memiliki pemikiran modern dan bermanfaat bagi sesama. Oleh karena itu, kualitas pendidikan nasional perlu segera ditingkatkan, sehingga tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan dapat tercapai.

Adapun yang perlu sekali mendapat perhatian yaitu pelajaran sejarah di abad-21. Sejarah perlu diajarkan untuk memperlihatkan kepada anak tentang konsep waktu, ruang, dan masyarakat, serta kaitan antara masa sekarang dan masa lampau, antara wilayah lokal dan wilayah lain yang jauh letaknya, antara kehidupan perorangan dan kehidupan nasional, dan kehidupan dan kebudayaan masyarakat lain dimana pun dalam ruang dan waktu. Untuk memperoleh pemahaman yang tepat tentang peristiwa yang sedang berlangsung, diperlukan pemahaman tentang berbagai peristiwa pada masa lampau yang menghasilkan kondisi sekarang ini.

Kesadaran Sejarah tidak lain dari pada kondisi kejiwaan yang menunjukkan tingkat penghayatan pada makna dan hakikat Sejarah bagi masa kini dan bagi masa yang akan datang. Dalam hal ini, wacana tentang masa lampau bukan hanya sekedar akan melahirkan pengetahuan Sejarah, pada gilirannya juga akan menuntut untuk tidak dipisahkan dari dorongan masyarakat terhadap lahirnya peristiwa Sejarah, dimana Sejarah selalu dilahirkan oleh kontemplasi tentang nasib kemanusiaan. Persoalan yang berkaitan dengan ketepatan faktual (*historical truth* atau *historical certainty*) adalah dengan menerapkan ilmu Sejarah kritis, sehingga akan memilahkan persoalan antara yang bersifat akademis dan yang bersifat politis. Kualitas pembelajaran Sejarah terdiri dari tujuh komponen, yaitu kinerja guru Sejarah, materi pelajaran Sejarah, metode pembelajaran, sarana pembelajaran Sejarah, iklim kelas, sikap siswa, dan motivasi belajar Sejarah. Sedangkan hasil pembelajaran Sejarah terdiri dari tiga komponen, yaitu kecakapan akademik, kesadaran Sejarah, dan sikap nasionalisme.

Di era globalisasi ini para pengembang media pembelajaran sejarah dengan kemajuan teknologi memiliki banyak sekali inovasi-inovasi seperti hal yang paling disukai oleh kebanyakan anak zaman sekarang yaitu *games*. Pembelajaran sejarah sekarang sudah dapat kita temui melalui *games* yang mana memuat berbagai *histories* yang sarat akan makna yang tentunya juga tidak membosankan untuk dimainkan. *Games* yang memuat cerita sejarah biasanya ber-*genre* strategi, dimana kita dituntut untuk membangun dan mempertahankan sebuah kerajaan yang kita bangun yang mana kita juga dibebaskan menentukan kerajaan apa yang ingin kita pilih dan cerita dari *games* tersebut bejalan sesuai alur dari kerajaan apa yang kita pilih. Berkembangnya teknologi perlulah juga pelajaran secara tatap muka agar penjelasan dari sejarah tersebut dapat dipantau dan diukur sejauh mana pengetahuan para siswa tentang sejarah.

Akan tetapi sesuatu yang berjalan pasti akan memiliki sebuah kendala yang mana nantinya pasti tercipta hal baru yang lebih baik dan efisien. Covid-19 merupakan virus yang menyebar dan menyebabkan seluruh dunia harus memutar otak dan bekerja sama untuk mengatasinya. Pandemi covid-19 ini menjadikan seluruh bidang ekonomi, kesehatan menjadi satu hal yang sangat diutamakan agar seimbang. Dalam bidang Pendidikan pun tidak terlepas dari dampak ini yang mana seluruh sekolah diliburkan dari kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Pemerintah dunia pun mengambil siasat, terkhusus di Indonesia juga ikut melakukannya yaitu kegiatan belajar mengajar dilakukan secara *online*. Melakukan pembelajaran secara *daring* di rumah, dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Seperti biasanya suatu yang baru memerlukan pembiasaan dan adaptasi yang mana pembelajaran *via daring* ini dirasa tidak efektif karena suasana belajar dengan metode ini berbeda dengan belajar sebagaimana mestinya di kelas. Kebanyakan siswa maupun guru yang baru melakukan hal seperti ini dibuat bingung yang mana hal ini memerlukan waktu untuk beradaptasi dan latihan untuk pembiasaan menggunakan berbagai aplikasi yang disediakan dalam menunjang pembelajaran *online*. Tidak hanya waktu adaptasi yang lama, kendala lain pun berdatangan seperti kendala jaringan dan *system error*. Dengan adanya tantangan ini, muncul pula peluang bagi guru sejarah selama masa pandemi covid-19 ini untuk membuat pembelajaran sejarah yang menarik bagi peserta didik.

SIMPULAN

Pemikiran yang terbuka merupakan sebuah hal tersirat yang tertanam dalam makna belajar, maksud dari pemikiran yang terbuka adalah ketika seorang manusia menggunakan otaknya untuk belajar maka sesuatu yang belum pernah ia ketahui mejadi dapat ia ketahui. Dengan pemikiran yang baik terhadap sebuah pembelajaran yang nantinya akan dihadirkan oleh seorang guru, akan menimbulkan sebuah rangsangan terhadap otak bahwa belajar merupakan sebuah kebutuhan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seorang guru perlu menjadi pribadi yang mulia, memiliki sikap yang membuat para siswa merasa nyaman dengan memberikan pengajaran dengan untaian kata-kata sarat yang bermakna mendidik. Adapun seorang guru perlu menyampaikan dan menanamkan beberapa hal kepada siswa maupun dirinya sendiri seperti: (1) Mindset atau pemikiran yang benar; (2) Sumber yang benar atau guru yang benar; (3) Waktu yang tepat dan benar; (4) Cara yang benar; dan (5) lingkungan yang benar.

Selain memiliki sumber belajar yang tepat perlu juga menentukan waktu yang tepat, sebagai contoh seorang guru ketika ingin menyampaikan sebuah materi haruslah

mempelajarinya terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelum pelajaran tersebut berlangsung, setidaknya buatlah sebuah jadwal dalam sehari untuk membaca maupun mempelajari lewat media digital agar ilmu yang disampaikan nantinya tidak monoton berpato pada satu sumber saja. Biasanya dapat dilihat bahwa orang dengan tipe visual akan lebih mudah menerima atau menyerap sebuah pelajaran dari sebuah bahan bacaan maupun apa yang dilihat, sedangkan orang dengan tipe auditory biasanya lebih dapat menerima melalui apa yang didengarnya, kemudian orang dengan tipe kinestetik biasanya menyerap dahulu ataupun dicontohkan terlebih dahulu atau membayangkan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan pelajaran yang disampaikan. Sebagai contoh ada orang yang ketika belajar dilingkungan yang sunyi mereka menjadi fokus dan mampu menyerap dengan cepat ilmu pengetahuan yang sedang dipelajarinya, ada juga orang yang lebih cepat memahami pelajaran ketika sedang mendengarkan musik.

Sejarah perlu diajarkan untuk memperlihatkan kepada anak tentang konsep waktu, ruang, dan masyarakat, serta kaitan antara masa sekarang dan masa lampau, antara wilayah lokal dan wilayah lain yang jauh letaknya, antara kehidupan perorangan dan kehidupan nasional, dan kehidupan dan kebudayaan masyarakat lain dimana pun dalam ruang dan waktu. Kesadaran Sejarah tidak lain dari pada kondisi kejiwaan yang menunjukkan tingkat penghayatan pada makna dan hakikat Sejarah bagi masa kini dan bagi masa yang akan datang. Persoalan yang berkaitan dengan ketepatan faktual (*historical truth atau historical certainty*) adalah dengan menerapkan ilmu Sejarah kritis, sehingga akan memilahkan persoalan antara yang bersifat akademis dan yang bersifat politis.

Pembelajaran sejarah sekarang sudah dapat kita temui melalui games yang mana memuat berbagai histories yang sarat akan makna yang tentunya juga tidak membosankan untuk dimainkan. Games yang memuat cerita sejarah biasanya ber-genre strategi, dimana kita dituntut untuk membangun dan mempertahankan sebuah kerajaan yang kita bangun yang mana kita juga dibebaskan menentukan kerajaan apa yang ingin kita pilih dan cerita dari games tersebut bejalan sesuai alur dari kerajaan apa yang kita pilih. Akan tetapi sesuatu yang berjalan pasti akan memiliki sebuah kendala yang mana nantinya pasti tercipta hal baru yang lebih baik dan efisien. Seperti biasanya suatu yang baru memerlukan pembiasaan dan adaptasi yang mana pembelajaran via daring ini dirasa tidak efektif karena suasana belajar dengan metode ini berbeda dengan belajar sebagaimana mestinya di kelas.

Kebanyakan siswa maupun guru yang baru melakukan hal seperti ini dibuat bingung yang mana hal ini memerlukan waktu untuk beradaptasi dan latihan untuk pembiasaan menggunakan berbagai aplikasi yang disediakan dalam menunjang pembelajaran online.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Susilo, A., & Sarkowi, S. (2018). Peran Guru Sejarah Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Arus Globalisasi. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 2(1), 43-50.
- Absor, N. F. (2020). Pembelajaran Sejarah Abad 21: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *CHRONOLOGIA*, 2(1), 30-35.